

УДК 001.895:37.018.43**DOI: 10.31866/2617-796X.5.1.2022.261286****Іващенко Олена,***асистент,**Київський національний університет культури і мистецтв,**Київ, Україна**Alena_burn@ukr.net**<https://orcid.org/0000-0001-9370-2674>***Подгаєцька Вікторія,***асистент,**Київський національний університет культури і мистецтв,**Київ, Україна**Vicochka17@ukr.net**<https://orcid.org/0000-0001-7345-8811>***Буряк Богдан,***асистент,**Київський національний університет культури і мистецтв,**Київ, Україна**bodik4000@gmail.com**<https://orcid.org/0000-0001-6313-4557>*

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ

Мета дослідження – визначити інноваційні підходи до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю.

Методами дослідження є методи спостереження та аналітично-педагогічного дослідження, системний підхід й узагальнення в процесі вивчення проблеми впровадження інноваційних методів навчання під час здобування освіти дистанційно.

Наукова новизна. Установлено, що під час підготовки студентів культурно-мистецького профілю на засадах застосування інноваційних підходів рекомендують теорію та практичну роботу, тобто процесну, викладати одночасно. Визначено, що в процесі професійної підготовки студентів культурно-мистецького профілю викладачі застосовують професійно-спрямовані інтерактивні ігрові методи.

Висновки. Установлено, що інноваційний підхід полягає в сучасному моделюванні, організації нестандартних лекційно-практичних, семінарських занять тощо. Визначено, що впровадження інноваційного підходу є складним процесом через велику кількість змінних, які слід урахувати як на навчальному курсі, так і на індивідуальному рівні. Визначено, що перехід до дистанційного навчання, заснованого на застосуванні інноваційного підходу, буде корисним як студентам, так і викладачам культурно-мистецького

профілю. З'ясовано, що після завершення навчальної програми під час підготовки студентів культурно-мистецького профілю на засадах інноваційного підходу майбутній фахівець повинен розвинути навички за такими профільними вимірами, як створення, виконання й оцінювання та аналіз. Визначено, що внаслідок підготовки студентів культурно-мистецького профілю на засадах інноваційного підходу вони отримають такі ключові навички: навички спілкування, аналітичність, відкритий розум і здатність переходити межі обмежень та експериментувати з новими ідеями, креативність, критичність та дослідницькі навички, самосвідомість, самопрезентацію, здатність ефективно реагувати на зворотний зв'язок, роботу в команді та співпрацю, уміння мислити, управління часом й організаційні навички, стійкість і самодисципліну.

Ключові слова: дистанційне навчання; інноваційні підходи; студенти; культурно-мистецький профіль.

Вступ. Із-за сучасних умов освіта є головним чинником надання суспільству нових знань, реалізації наукових відкриттів, інновацій і технологій. На освіту по-різному вплинули процеси глобалізації, інформатизації, пандемія COVID-19, а також повномасштабна війна на території України. Унаслідок закриття закладів освіти викладачам і студентам довелося швидко адаптуватися до дистанційного навчання. Потреба у формуванні сприятливого освітнього середовища для студентів передбачала прийняття, вибір й адаптацію рішень, щоб задовольнити не тільки очікування студентів, а й освітні вимоги для забезпечення якісної підготовки, та створення умов функціонування закладів освіти. Інформаційні технології сприяють полегшенню процесу розповсюдження навчального матеріалу одночасно серед значної чисельності користувачів, а платформи дистанційного навчання пропонують студентам багато переваг.

Дистанційне навчання в різних його проявах набуває інтенсивного застосування у всьому світі через використання новітніх технологій, глобальне розповсюдження інтернету та посилення попиту на робочу силу. Ефективна імплементація дистанційного навчання вимагає проведення деталізованого дослідження перешкод і перспектив в освітньому процесі. Результативний ефект від імплементації дистанційного навчання можна одержати завдяки формуванню відповідних освітніх умов і технологічного забезпечення, застосуванню інноваційних підходів для надання якісної освіти студентам, тому актуальним є дослідження особливостей інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю.

Тематику інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю досліджує незначна кількість науковців. Зокрема, наукові праці Л. Калініної, О. Орлової, О. Калугіної, О. Каролопа, Є. Кохановської, Є. Смичкової, С. Грішабера присвячені аналізу інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів, які вплинули на генезис і становлення якісної освіти та забезпечення результативної діяльності закладів освіти.

Метою роботи є дослідження інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю. Для досягнення мети окреслено такі завдання: визначити сутність і характерні ознаки дистанційного навчання; проаналізувати основні інноваційні підходи, які використовуються в дистанцій-

ному навчанні; визначити переваги застосування інноваційного підходу; проаналізувати, які навички отримують студенти культурно-мистецького профілю на засадах інноваційного підходу. У процесі дослідження використано загальнонаукові й спеціальні методи, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, системно-структурний та статистичний аналіз.

Результати дослідження. Стратегічним завданням сучасної системи освіти відповідно до кондицій інформаційного суспільства є прискорення позитивних перетворень, забезпечення інтелектуальних ресурсів і наукових розробок інформатизацією всіх сфер людської діяльності. Головним завданням сучасності є формування цілісної комп'ютерної мережі освіти та науки, розробка системи дистанційного навчання на тривалий період, яка базується на застосуванні відповідних інформаційних технологій (Cuban, 2001; Fuchs and Woessmann, 2005).

Технічні можливості задля імплементації різноманітних рішень у галузі розробки та формування інформаційних систем на сучасному етапі надзвичайно розгорнуті й повністю доступні. Важливим елементом інформаційної системи організації дистанційного навчання є IT-інфраструктура – єдиний комплекс програмних, технічних, комунікаційних, інформаційних та організаційно-технологічних засобів забезпечення функціонування освітнього процесу.

Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) забезпечує процес реалізації дистанційного навчання та підвищує рівень якості навчання й викладання серед зацікавлених сторін. Для вирішення дослідницької мети термін «дистанційне навчання» трактують як «інноваційний підхід до надання освіти за допомогою застосування електронних форм інформації, що сприяють підвищенню навичок, вмінь, знань та інших результатів від навчання» (Haumoungkhoun et al., 2012).

Деякі науковці поняття «дистанційне навчання» тлумачать як застосування сучасних ІКТ за допомогою комп'ютерних мереж для забезпечення навчальними матеріалами та надання інформації студентам і викладачам (Ozkan and Koseler, 2009). Інші дослідники інтерпретують дистанційне навчання як «навчальний зміст або навчальний досвід, що надаються або забезпечуються електронними технологіями» (Naveed, 2017).

Отже, дистанційне навчання визначаємо як «заплановане викладання чи досвід навчання, що застосовує широкий спектр технологій і призначене для заохочення взаємодії та сертифікації навчання» (рис. 1) (Czerniewicz and Brown, 2009).

Установлено, що дистанційне навчання сформоване унаслідок науково-технічного прогресу, а також всесвітньої комп'ютеризації різних сфер людської діяльності. Така форма навчання надає студентам доступ до найкращих освітніх матеріалів у будь-якій галузі знань, що сприяє успішному застосуванню цих знань на практиці. Зокрема, О. Кошелева, О. Кравчук та О. Цисельська (2022) зазначають, що «дистанційне навчання набуло своєї специфіки, що базується на принципах можливості вибору загальноосвітніх закладів, навчальних дисциплін, викладацького складу та отримання безперервної освіти незалежно від часу і місця знаходження».

Рис. 1. Характеристика дистанційного навчання¹

Отже, дистанційне навчання – це цілеспрямований процес організації та стимулювання активної пізнавальної діяльності здобувачів освіти щодо опанування наукових знань, навичок для розвитку мислення, творчості й особистісних якостей. До характерних особливостей дистанційного навчання можна зарахувати нову роль викладача, спеціалізований контроль знань, використання нестандартних інноваційних технологій і засобів навчання (Madorin and Iwasiw, 1999).

Науковці визначають такі основні характеристики дистанційного навчання:

- повна гнучкість – охоплює всі аспекти цілей процесу, змісту навчання, технології, організації, прийому, а також тривалість і місце навчання;
- змінює традиційні ролі та функції викладачів і здобувачів освіти;
- може впроваджуватися та розвиватися як дидактична система лише на основі гнучкого й ефективного управління;
- розробляє специфічні способи навчання;
- креативний стиль навчання та інтерактивний підхід, реалізований за допомогою таких форм, як проблемне навчання, проблемна лекція, мозковий штурм, есе, тематичні дослідження, інтерв'ю, опитування, індивідуальні бесіди тощо (Ilieva and Terzieva, 2003; Borisova, 2019).

Деякі дослідники визначають дистанційне навчання як специфічний вид навчання, який поряд з принципами традиційного навчання має керуватися адекватною дидактичною системою (Petrova, 2008). Дистанційне навчання закладає основи для нового бачення побудови освітньої системи та визначення змісту освіти. У таблиці 1 наведено основні переваги та недоліки дистанційного навчання.

Отже, процес глобалізації під час реалізації дистанційного навчання надає широкі можливості для тих, хто здобуває освіту та хоче вдосконалити свою професійну майстерність, розв'язуючи такі завдання:

1. Розширений доступ до закладів освіти, що відкриває можливість отримати диплом про вищу освіту за кордоном, не залишаючи країну перебування. Краї-

¹ Сформовано на основі джерела: (Kokhanovskaya et al., 2020).

ни, що розвиваються, з обмеженими освітніми ресурсами отримують доступ до світових закладів освіти для доповнення та вдосконалення своїх зусиль щодо забезпечення вищої освіти серед великої кількості людей. Розвинені країни широко використовують супутникові технології для передачі своїх освітніх програм у віддалені куточки світу. В умовах глобалізації є велика потреба в здобуванні знань у технічній та інформаційній сферах.

Таблиця 1

Переваги та недоліки дистанційного навчання²

Переваги	Недоліки
<ol style="list-style-type: none"> 1. Можливість і навчатися, і працювати з дому. 2. Можливість працювати над навчальним матеріалом у вільний час. 3. Індивідуальний темп навчання, що не залежить від інших студентів. 4. Дистанційне навчання рентабельне для здобувача освіти. 5. Значна кількість людей може одночасно навчатися дистанційно. 6. Висока віддача коштів на навчальні матеріали, на підготовку педагогів, на поширення освітньої інформації. 7. Не потрібно витратити кошти на кабінети й обладнання в обсязі, необхідному для нинішньої форми навчання. 8. Студенти задоволені рівнем здобутих знань. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Погана організація розподілу навчальних курсів і матеріалів. 2. Технічні труднощі. 3. Низька якість розробки навчального матеріалу, що перешкоджає розумінню та легкому засвоєнню знань і навичок. 4. Надання недостатньо кваліфікованої допомоги під час виконання завдань та підготовки до іспитів. 5. Недостатньо розвинені в здобувачів освіти навички навчання та самостійного планування часу підготовки. 6. Відсутність зворотного зв'язку між закладами освіти та користувачами послуг і продуктів системи дистанційного навчання.

2. Навчання з використанням уже накопиченого досвіду та знань. Завдяки сучасним комунікаційним технологіям є легкий доступ до джерел інформації, навчальних матеріалів, що сприяє здобуттю освіти, дає змогу використовувати багатий навчальний досвід інших студентів та їхні накопичені знання. Різні методи, які використовують установи дистанційної освіти, легко доступні через накопичену базу даних. Глобалізація у цьому сенсі сприяє процесу набуття знань, використовуючи наявний досвід та практику.

3. Взаємовигідне партнерство між учасниками освітнього процесу сприяє швидкому наданню освітніх послуг, які виходять далеко за межі конкретного закладу. Угоди про партнерство сприяють удосконаленню навчального матеріалу, який є основою дистанційної освіти. Співпраця між установами дистанційної освіти набуває різноманітних форм, таких як спільний розподіл курсів і навчальних програм, сертифікаційних програм і розповсюдження вищезазначених програм за допомогою установи, що співпрацює.

² Сформовано на основі джерел: (Melnikova and Romantsov, 2013; Petrov and Atanasova, 2003).

4. Конкурентне середовище, засноване на розширеному доступі до навчальних матеріалів, може вплинути на підвищення прибутковості між закладами освіти для надання дистанційних освітніх послуг (Sharakraeva and Manankova, 2019).

Під час підготовки студентів культурно-мистецького профілю на засадах застосування інноваційних підходів рекомендують теорію та практичну роботу, тобто процесну, викладати одночасно, що надасть здобувачам освіти краще розуміння культурних форм і текстів, що вивчаються. Для полегшення досягнення цілей навчального плану студентам культурно-мистецького профілю рекомендують вживати таких заходів, які викладачі інтегрували в дистанційний формат, зокрема відвідування конференцій, фестивалів, концертів, поетичних читань і майстер-класів; відвідування театральних й кінопросторів та вистав; реалізація семінарів у сфері кіно, театру та культури; виїзні екскурсії до культурних об'єктів; студентські обміни; співпраця викладачів; дослідницька та бібліотечна майстерність; активна участь в університетських заходах, громадських клубах і культурних організаціях (Caribbean Examinations Council, 2010).

У процесі професійної підготовки студентів культурно-мистецького профілю викладачі застосовують професійно-спрямовані інтерактивні ігрові методи, а саме: дидактичні, ділові та навчальні ігри, імітаційні ігри, методи театралізації та інсценування, елементи тренінгів, інтелектуальні розминки, робота в парах і мікрогрупах, методи «Акваріум», «Карусель», СОНП (самоорганізувального навчального простору), аналіз ситуації (case-метод), диверсантський аналіз, розігрування ситуації за ролями, метод «Займи позицію», «Зміни позицію», «Нескінченний ланцюжок» тощо. Особливості застосування, зокрема питання використання цифрового інструменту навчання Kahoot! досліджували Ю. Горбань та О. Скаченко (2020) і зауважили: «Kahoot! є інструментом для створення інтерактивного контенту: вікторин, опитувань, обговорень. Можливості сервісу Kahoot! дозволяють подавати у форматі інтерактивних ігор, тестів і опитувань значну частину навчального контенту. Для налагодження зворотного зв'язку зі студентами нові теми навчальної дисципліни можна розглядати у формі простих питань-відповідей. Для узагальнення та закріплення інформації – застосувати детальне тестування».

На дистанційних заняттях студентів культурно-мистецького профілю значну увагу викладачі приділяють таким методам, як аналіз конкретних ситуацій (розгляд реальної ігрової ситуації, де є потреба вирішення однієї чи декількох проблем, водночас рішень може бути багато), творча презентація (виступи з творчо-ігровими звітами про виконання завдання), ситуативно-рольові ігри (учасники виконують різні ролі, моделюючи певну реальну ситуацію у сфері культури і дозвілля), робота в малих групах (група студентів у складі 4–5 осіб працює над певним ігровим завданням, за виконання якого вони відповідають разом; розподіл обов'язків у групі учасники визначають самостійно), індивідуальні завдання (надання студентам можливості самостійно вирішити певну проблему) (Калініна та Орлова, 2018).

Інноваційний підхід полягає в сучасному моделюванні, організації нестандартних лекційних, практичних, семінарських занять; розробці нової системи контролю оцінки знань; індивідуалізації засобів навчання; застосуванні комп'ютерних, мультимедійних технологій, навчально-методичної продукції нового покоління (Каролоп, 2020).

Упровадження інноваційного підходу є складним процесом через велику кількість змінних, які слід враховувати як на навчальному курсі, так і на індивідуальному рівні. Для формування навчальних програм, орієнтованих на розвиток компетентностей культурно-мистецького профілю, національні стандарти освіти, університетські вимоги та нормативні акти, а також національні професійні стандарти маємо розглядати як продукти інституційних, культурних, соціальних й економічних зацікавлених сторін. Не можна оминати увагою і зміни в діяльності бібліотек закладів освіти (наприклад, наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв), які також трансформуються відповідно до вимог часу, зокрема «в обслуговуванні користувачів увагу акцентовано на розвитку форм дистанційного обслуговування та надання консультацій з питань вибору і використання якісних джерел інформації, надання доступу до повнотекстових електронних аналогів, запитуваних документів через Електронний каталог та Електронну доставку документів, а також використання можливостей соціальних мереж Facebook та Instagram, платформи ZOOM та сервісу GoogleMeet в забезпеченні користувацьких запитів» (Горбань та ін., 2021).

Художньо-педагогічні технології для професійної підготовки студентів культурно-мистецького профілю слабо вбудовані в практику викладання в закладах освіти, тому меншою мірою застосовуються в освітньому процесі. Частота застосування художньо-інтегративних засобів інноваційних художньо-педагогічних технологій зменшується через переважаючу самостійної роботи викладачів. Зокрема, частково обмежується застосування таких засобів навчання, як рольові ігри, мозковий штурм, робота в парах. Натомість переважають інтерактивні технології, такі як обговорення та робота в малих групах. Інноваційні підходи на засадах художньо-педагогічних технологій містять технологію моделювання ситуації. Під час застосування інноваційних підходів передбачаємо, що студенти культурно-мистецького профілю розвиватимуть професійні мистецькі навички, що забезпечить розвиток інтегрованої професійної підготовки студентів культурно-мистецького профілю (Lau and Grieshaber, 2018).

Перехід до дистанційного навчання, заснованого на застосуванні інноваційного підходу, принесе користь як студентам, так і викладачам культурно-мистецького профілю (рис. 2).

Після завершення навчальної програми під час підготовки студентів культурно-мистецького профілю на засадах інноваційного підходу майбутній фахівець повинен розвинути навички за трьома профільними вимірами, наведеними на рис. 3.

Ключові навички, отримані внаслідок підготовки студентів культурно-мистецького профілю на засадах інноваційного підходу, подано на рис. 4.

Отже, можна зробити висновок, що формування фахових компетентностей майбутніх фахівців культурно-мистецького профілю сприяє адаптації до успішного працевлаштування після закінчення навчання та фаховій відповідності ринку праці.

Висновки. Отже, визначено, що в сучасних умовах застосування інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю є важливим для забезпечення результативної освітньої підготовки, тому ця тема набуває все більшої актуальності. Очевидно, щоб освітній процес був результативний, заклади освіти культурно-мистецького профілю мають поєднувати пере-

Рис. 2. Переваги застосування інноваційного підходу³

ваги змішаних типів навчання, що може допомогти досягти оптимального балансу між традиційним і дистанційним навчанням. Вирішення питань, що пов'язані з перешкодами, з якими стикаються студенти під час дистанційного навчання, сприятиме покращенню якості дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю.

Практичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що висновки та розроблені рекомендації можуть бути використані для уникнення перешкод під час реалізації інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю.

Подальші дослідження можуть бути скеровані на вдосконалення інноваційних підходів до дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю, що дасть змогу стимулювати освітню сферу та покращить викладацьку діяльність в освітньому інформаційно-технологічному просторі, що забезпечить якісне дистанційне навчання. Розширення можливостей і широке застосування інноваційних, науково-дослідних підходів забезпечення дистанційного навчання студентів культурно-мистецького профілю на рівні закладу освіти може стати базисом для стратегій на майбутні періоди.

³ Сформовано на основі джерела: (Kalugina, 2016).

Рис. 3. Отримані навички унаслідок пройденої підготовки студентів культурно-мистецького профілю на засадах інноваційного підходу⁴

⁴ Сформовано на основі джерела: (Caribbean Examinations Council, 2010).

Рис. 4. Ключові навички студентів культурно-мистецького профілю⁵

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Горбань, Ю.І. та Скаченко, О.О., 2020. Досвід використання цифрового інструменту навчання Kahoot! у діяльності бібліотеки університету. *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, 5, с.66-79. DOI: <https://doi.org/10.31866/2616-7654.5.2020.205730>.

Горбань, Ю.І., Рибка, Л.А. та Рибка, А.Т., 2021. Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: модернізація і стратегія в умовах сьогодення. *Питання культурології*, 37, с.137-149. DOI: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236015>.

Калініна, Л.А. та Орлова, О.В., 2018. Використання ігрових технологій в системі професійної підготовки майбутніх фахівців культурно-дозвілєвої сфери. *Гілея*, [online] 139 (2), с.169-173. Доступно: <[http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_139\(2\)__39](http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_139(2)__39)> [Дата звернення 18 червня 2022].

Каролоп, О.О., 2020. Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності майбутніх бакалаврів готельно-ресторанної справи. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка*, [online] 10 (19). Доступно: <<https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/20>> [Дата звернення 18 червня 2022].

Кошелева, О.Б., Кравчук, О.А. та Цисельська, О.В., 2022. Забезпечення якості вищої освіти в умовах дистанційного навчання. *Питання культурології*, 39, с.160-171. DOI: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256916>.

Borisova, B., 2019. Creative learning – a factor of creative style of thinking in students. In: *Creative style in the training of health professionals. Road to European integration*. Sofia: Lax book Plovdiv, pp.56-60.

⁵ Сформовано на основі джерела: (Discover where to study with the QS World University Rankings by Subject, 2019).

- Caribbean Examinations Council. Caribbean Advanced Proficiency Examinations. Theatre Arts Syllabus. Effective for examinations from May/June 2012*, 2010. [online] Available at: <<https://cxc.org/SiteAssets/syllabusses/CSEC/CSEC%20Theatre%20Arts%20Syllabus.pdf>> [Accessed 18 June 2022].
- Cuban, L., 2001. *Oversold and underused: Computers in the classroom*. [e-book] Cambridge: Harvard University Press. Available at: <https://moodle.fct.unl.pt/pluginfile.php/72068/mod_resource/content/0/Cuban_2001_Oversold_and_underused_Computers_in_the_classroom.pdf> [Accessed 18 June 2022].
- Czerniewicz, L. and Brown, C., 2009. A study of the relationship between institutional policy, organizational culture and e-learning use in four South African universities. *Computers and Education*, 53 (1), pp.121-131. DOI:10.1016/j.compedu.2009.01.006.
- Discover where to study with the QS World University Rankings by Subject 2019: Performing Arts, 2019. *QS Top Universities*. [online] Available at: <<https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/performing-arts>> [Accessed 18 June 2022].
- Fuchs, T., and Woessmann, L., 2005. Computers and student learning: Bivariate and multivariate evidence on the availability and use of computers at home and at school. *Ifo Working Paper*, [online] 8. Available at: <<https://www.ifo.de/DocDL/IfoWorkingPaper-8.pdf>> [Accessed 18 June 2022].
- Ilieva, M. and Terzieva, S., 2003. Towards the theory of distance learning. *Specialist Pedagogy*, 9, pp.3-9.
- Kalugina, O.A., 2016. Development of students' professional communicative competence in an economic higher school. *XLinguae Journal*, 9 (4), pp.37-45. DOI: 10.18355/XL.2016.09.04.37-4.
- Kokhanovskaya, E., Smychkova, E. and Chai, M., 2020. Online learning as a result of globalization during the pandemic Covid-19. In: *Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020*. SHS Web of Conferences, 92. DOI: 10.1051/shsconf/20219201020.
- Lau, W. and Grieshaber, S. 2018. School-based integrated curriculum: An integrated music approach in one Hong Kong kindergarten. *British Journal of Music Education*, 35(2), pp.133-152. DOI:10.1017/S0265051717000250.
- Madorin, S. and Iwaswi, C., 1999. The effects of computer-assisted instruction on the self-efficacy of baccalaureate nursing students. *Journal of Nursing Education*, 38 (6), pp.282-285.
- Melnikova, I.Yu. and Romantsov, M.G., 2013. Peculiarities of medical education and the role of a university teacher in the educational process at the present stage. *International Journal of Experimental Education*, 11 (2), pp.47-52.
- Naveed, Q.N., Muhammed, A.H., Sanober, S., Qureshi, M.R.N. and Shah, A., 2017. Barriers Effecting Successful Implementation of E-Learning in Saudi Arabian Universities. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 12, p.94. DOI: 10.3991/ijet.v12i06.7003.
- Ozkan, S. and Koseler, R., 2009. Multi-dimensional students' evaluation of e-learning systems in the higher education context: An empirical investigation. *Computers and Education*, 53 (4), pp.1285-1296. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.06.011>.
- Petrov, P. and Atanasova, M., 2003. *Adult Education and Training*. Veda Slovena: Sofia.
- Petrova, G., 2008. Distance learning. In: Popov T. and Petrova, G. *Principles and methods of training*.
- Sharakpaeva, G.D. and Manankova, O.A., 2019. Distance education in the context of globalization: problems, search for a solution. *Social Sciences: Achievements and Prospects Journal*, 4 (12), pp.29-33. DOI 10.5281/zenodo.3241939.

Xaymoungkhoun, O., Bhuasiri, W., Rho, J.J., Zo, H. and Kim, M.-G., 2012. The Critical Success Factors of e-Learning in Developing Countries. *Kasetsart Journal – Social Sciences*, 33 (2), pp.321-332.

REFERENCES

Horban, Yu.I. and Skachenko, O.O., 2020. Dosvid vykorystannia tsyfrovoho instrumentu navchannia Kahoot! u diialnosti biblioteki universytetu [Experience in using the digital learning tool Kahoot! in the activities of the university library]. *Ukrainskyi zhurnal z bibliotekoznavstva ta informatsiinykh nauk*, 5, pp.66-79. DOI: <https://doi.org/10.31866/2616-7654.5.2020.205730>.

Horban, Yu.I., Rybka, L.A. and Rybka, A.T., 2021. Naukova biblioteka Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv: modernizatsiia i stratehiia v umovakh sohodennia [Scientific Library of Kyiv National University of Culture and Arts: modernization and strategy in today's conditions]. *Pytannia kulturolohii*, 37, pp.137-149. DOI: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236015>.

Kalinina, L.A. and Orlova, O.V., 2018. Vykorystannia ihrovykh tekhnolohii v systemi profesii-noi pidgotovky maibutnikh fakhivtsiv kulturno-dozvillievoi sfery [The use of game technologies in the system of professional training of future professionals in the cultural and leisure sphere]. *Hileia*, [online] 139 (2), pp.169-173. Available at: <[http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_139\(2\)__39](http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_139(2)__39)> [Accessed 18 June 2022].

Karolop, O.O., 2020. Innovatsiini pidkhody do formuvannia ta rozvytku profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv hotelno-restorannoï spravy [Innovative approaches to the formation and development of professional competence of future bachelors in hotel and restaurant business]. *Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Serii: Pedagogika*, [online] 10 (19). Available at: <<https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/20>> [Accessed 18 June 2022].

Koshelieva, O.B., Kravchuk, O.A. and Tsysevska, O.V., 2022. Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v umovakh dystantsiinoho navchannia [Ensuring the quality of higher education in distance learning]. *Pytannia kulturolohii*, 39, pp.160-171. DOI: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256916>.

Borisova, B., 2019. Creative learning – a factor of creative style of thinking in students. In: *Creative style in the training of health professionals. Road to European integration*. Sofia: Lax book Plovdiv, pp.56-60.

Caribbean Examinations Council. *Caribbean Advanced Proficiency Examinations. Theatre Arts Syllabus. Effective for examinations from May/June 2012*, 2010. [online] Available at: <<https://cxc.org/SiteAssets/syllabusses/CSEC/CSEC%20Theatre%20Arts%20Syllabus.pdf>> [Accessed 18 June 2022].

Cuban, L., 2001. *Oversold and underused: Computers in the classroom*. [e-book] Cambridge: Harvard University Press. Available at: <https://moodle.fct.unl.pt/pluginfile.php/72068/mod_resource/content/0/Cuban_2001_Oversold_and_underused_Computers_in_the_classroom.pdf> [Accessed 18 June 2022].

Czerniewicz, L. and Brown, C., 2009. A study of the relationship between institutional policy, organizational culture and e-learning use in four South African universities. *Computers and Education*, 53 (1), pp.121-131. DOI:10.1016/j.compedu.2009.01.006.

- Discover where to study with the QS World University Rankings by Subject 2019: Performing Arts, 2019. *QS Top Universities*. [online] Available at: <<https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/performing-arts>> [Accessed 18 June 2022].
- Fuchs, T., and Woessmann, L., 2005. Computers and student learning: Bivariate and multivariate evidence on the availability and use of computers at home and at school. *Ifo Working Paper*, [online] 8. Available at: <<https://www.ifo.de/DocDL/IfoWorkingPaper-8.pdf>> [Accessed 18 June 2022].
- Ilieva, M. and Terzieva, S., 2003. Towards the theory of distance learning. *Specialist Pedagogy*, 9, pp.3-9.
- Kalugina, O.A., 2016. Development of students' professional communicative competence in an economic higher school. *XLinguae Journal*, 9 (4), pp.37-45. DOI: 10.18355/XL.2016.09.04.37-4.
- Kokhanovskaya, E., Smychkova, E. and Chai, M., 2020. Online learning as a result of globalization during the pandemic Covid-19. In: *Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020*. SHS Web of Conferences, 92. DOI: 10.1051/shsconf/20219201020.
- Lau, W. and Grieshaber, S. 2018. School-based integrated curriculum: An integrated music approach in one Hong Kong kindergarten. *British Journal of Music Education*, 35(2), pp.133-152. DOI:10.1017/S0265051717000250.
- Madorin, S. and Iwasiw, C., 1999. The effects of computer-assisted instruction on the self-efficacy of baccalaureate nursing students. *Journal of Nursing Education*, 38 (6), pp.282-285.
- Melnikova, I.Yu. and Romantsov, M.G., 2013. Peculiarities of medical education and the role of a university teacher in the educational process at the present stage. *International Journal of Experimental Education*, 11 (2), pp.47-52.
- Naveed, Q.N., Muhammed, A.H., Sanober, S., Qureshi, M.R.N. and Shah, A., 2017. Barriers Effecting Successful Implementation of E-Learning in Saudi Arabian Universities. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 12, p.94. DOI: 10.3991/ijet.v12i06.7003.
- Ozkan, S. and Koseler, R., 2009. Multi-dimensional students' evaluation of e-learning systems in the higher education context: An empirical investigation. *Computers and Education*, 53 (4), pp.1285-1296. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.06.011>.
- Petrov, P. and Atanasova, M., 2003. *Adult Education and Training*. Veda Slovenia: Sofia.
- Petrova, G., 2008. Distance learning. In: Popov T. and Petrova, G. *Principles and methods of training*.
- Sharakpaeva, G.D. and Manankova, O.A., 2019. Distance education in the context of globalization: problems, search for a solution. *Social Sciences: Achievements and Prospects Journal*, 4 (12), pp.29-33. DOI 10.5281/zenodo.3241939.
- Xaymoungkhoun, O., Bhuasiri, W., Rho, J.J., Zo, H. and Kim, M.-G., 2012. The Critical Success Factors of e-Learning in Developing Countries. *Kasetsart Journal – Social Sciences*, 33 (2), pp.321-332.

UDC 001.895:37.018.43

Ivashchenko Olena,

Assistant,

Kyiv National University of Culture and Arts,

Kyiv, Ukraine

Alena_burn@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0001-9370-2674>

Podhaietska Viktoriia,*Assistant,**Kyiv National University of Culture and Arts,**Kyiv, Ukraine**Vicochka17@ukr.net**<https://orcid.org/0000-0001-7345-8811>***Buriak Bohdan,***Assistant,**Kyiv National University of Culture and Arts,**Kyiv, Ukraine**bodik4000@gmail.com**<https://orcid.org/0000-0001-6313-4557>*

INNOVATIVE APPROACHES TO DISTANCE LEARNING OF CULTURAL AND ARTISTIC PROFILE STUDENTS

The purpose of the study is to identify innovative approaches to distance learning for cultural and artistic students.

Research methodology. Research methods are methods of observation and analytical and pedagogical research, a systematic approach and generalisation while studying the problem of implementing innovative teaching methods during distance education.

Scientific novelty. It is determined that during the preparation of cultural and artistic students, based on the application of innovative approaches, it is recommended to teach theory and practical work, i. e. process, simultaneously. It is defined that in the process of professional training of cultural and artistic profile students, the teachers apply professionally-oriented interactive game methods.

Conclusions. It has been established that the innovative approach consists in modern modelling, organisation of non-standard lectures and practical, seminar classes. It has been determined that the implementation of an innovative approach is a complex process due to a large number of variables that should be taken into account both in the course and at the individual level. It has been determined that the transition to distance learning, based on the application of an innovative approach, will be useful for both students and teachers of cultural and artistic profiles. It has been found that after completing the curriculum during the preparation of cultural and artistic students based on an innovative approach, the future specialist should develop skills in such profile dimensions as creation, implementation and evaluation and analysis. It has been determined that as a result of training students of cultural and artistic profiles based on an innovative approach, they will gain the following key skills: communication skills, analytical, open mind and ability to transcend limits and experiment with new ideas, creativity, criticism and research skills, self-awareness, self-presentation, ability respond effectively to feedback, teamwork and collaboration, thinking skills, time management and organizational skills, resilience and self-discipline.

Keywords: distance learning; innovative approaches; students; cultural and artistic profile.

26.05.2022